

ЎЗБЕКИСТОНДА АРХЕОЛОГИЯ ОБЪЕКТЛАРИНИ КОНСЕРВАЦИЯ ҚИЛИШ ВА МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Элёр Жалилов

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мустақил
изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509976>

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида археология объектларини муҳофаза қилиш ва амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида объектларда қазилма ҳамда консервация ишларини оид амалга оширилаётган ишлар таҳлил қилинган.

Аннотация. В данной статье анализируются охрана археологических объектов в Республике Узбекистан и проводимые работы по раскопкам и консервации объектов на основе действующих нормативных правовых документов.

Annotation. This article analyzes the protection of archaeological sites in the Republic of Uzbekistan and the work carried out on excavations and conservation of objects based on current regulatory legal documents.

Калим сўзлар: археология, археолог, консервация, реставратор, музейлаштириш, очиқ варақ.

Фан, таълим ва иқтисодиётнинг жадал интеграциялашувида республика ҳудудида олиб борилаётган археологик тадқиқотларни замон талаблари асосида йўлга қўйиш, қазилмаларни кенг кўламда ташкил этиш, ёшларни археологик изланишлар билан таништириш ҳамда очилган қадимий ноёб меъморчилик намуналарини очиқ осмон остида музейлар шаклидаги туризм объектларига айлантириш бугунги куннинг муҳим масаласи бўлиб қолмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни билан бу фаолият қонуний жиҳатдан янада мустаҳкамланди.

Мамлакатимизнинг моддий ва номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш кўлами йил сайин кучайиб бормоқда. Бугунги кунда республикамизда 8210 та моддий-маданий мероснинг кўчмас мулки давлат муҳофазасига олинган бўлиб, шундан 4788 таси археология, 2665 таси архитектура, 625 таси монументал санъат асарлари, 530 таси диққатга сазовор жойлардир.

Сўнгги йилларда амалга оширилаётган жадал ислохотлар археологик тадқиқотларни тубдан такомиллаштириш, йирик археологик ёдгорликларда кенг кўламда олиб бориш, қадимий тарихимиз ва бой маданиятимизни халқимизга ва жаҳон ҳамжамиятига тарғиб қилиш зарурлигини инобатга олиб, Маданий мерос агентлиги 60 дан ортиқ археологик тадқиқот ишларининг 15 таси Англия, АҚШ, Германия, Россия, Франция, Хитой, Япония каби мамлакатларнинг етук олимлари иштирокида амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга – авария ҳолатида бўлган, археология тадқиқоти яқунланган археология объектларининг бут сақланишини таъминлаш мақсадида очиқ варақ ва рухсатнома олган археологлар томонидан мажбурий тартибда бирламчи консервациялаш ишлари олиб борилмоқда. Консервация қилиш жараёнида илмий, илмий-техник

тадқиқотлар, таъмирлаш-тиклаш ишларини олиб боришдан мақсад археология объектларини музейлаштириш, археология паркларини яратиш ва туризм объектига айлантиришдир. Бунинг учун албатта қуйидаги ўрнатилган тартибга амал қилиниши талаб этилади:

- объектнинг жойлашуви ва табиий шароитнинг таъсирига қараб, ҳолати ва зарар кўрган қисмларини ўрганилади, тупроқ, намлик ёки бошқа таъсирлардан тозаланилади, махсус материаллар билан ҳимояланилади, қўшимча таянчлар билан мустаҳкамланади, зарар кўрган қисмларни аслига яқин тарзда тикланади ҳамда табиий шароит ва инсоний таъсирлардан ҳимоялаш ишлари амалга оширилади;

- объект ҳолатини тўлиқ қайд этиб, фотосуратлар, чизмалар тайёрланади;

- объект юзасини зарар етказмайдиган махсус материаллар: парафин, эпоксид қатронлар, оҳак асосли қопламалар билан қопланади;

- зарар кўрган қисмларни мустаҳкамлаш учун асосан ёғоч, металл ёки пластмассадан таянчлар ўрнатилиши лозим.

Бирламчи консервациялаш ишлари очик варақ ва рухсатнома олган археолог томонидан археология тадқиқоти олиб борилган ҳудудларни очик ҳолатда устини ёпиш ёки кўмиш, кимёвий усулда қотириб қўйиш, асл ҳолича, қандай сақланган бўлса шундайлигича, айрим зарар келтирадиган ҳолатларнинг олдини олиш орқали консервациялаш орқали олиб борилиши мумкин. Бундай ҳолатларда археологлар бир қатор талабларга риоя қилишлари лозим:

археология тадқиқоти бир йилда ёки бир неча йиллик тадқиқотлардан сўнг яқунланса археология объектларининг устини ёпиш ёки тўлиқ тупроқ билан кўмиб консервация қилиш ишларини ташкил қилади;

археология объекти ҳисобланган қабристонларда (мозорқўрғон) тадқиқотлар яқунлангач қабрлар ўрнини тўлиқ тупроқ билан кўмилишини таъминлайди;

археология тадқиқотлари илмий ҳисоботида бажарилган ишлар, фойдаланилган усуллар ва материаллар, шунингдек объектнинг ҳолатини кузатиш натижалари тўғрисидаги маълумотларни қайд этади;

реставраторлар ёрдамида археология тадқиқоти давомида топилган археология ашёларини физик-механик яхлитлигини таъминлаш, бирламчи таъмирлаш ва тиклаш ишларини олиб боради;

археология ашёлари улар аниқланган жойда қолдирилган тақдирда, Маданий мерос агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари билан биргаликда мазкур ашёларни консервациялаш чора-тадбирларини кўради. Бунда мазкур археология ашёларини тавсифлайди, суратга олади ва илмий ҳисоботда кўрсатиб ўтади.

Археология объектларининг археология тадқиқоти давомида очилган қисмларини намлик кўтарилиши ва қуёш нури тушиши натижасида деформация, эрозия ва бошқа омиллардан ҳимоя қилиш мақсадида устини ёпиш орқали консервациялаш усулидан фойдаланилади.

Тадқиқотлар яқунланганидан сўнг объектларни сақлаш, унга табиий муҳит таъсирини камайтириш мақсадида тупроқ ёки бошқа ҳимоя қатламлари билан ёдгорлик устини кўмиш орқали консервациялаш усули қўлланилади. Мазкур усул доимий сақлаш ва музейлаштиришга тайёр бўлмаган, кейинчалик археология тадқиқотлари давом эттириладиган ёдгорликлар учун қўлланилади.

Кимёвий усулда қотириб қўйиш орқали консервациялаш объектларини сақлаб қолиш мақсадида махсус кимёвий моддалар билан қотириб, мустаҳкамлаб қўйилади. Бу

усулда объектлар зарарли таъсирлардан, намлик, микроорганизмлар ва тупроқдаги кимёвий ўзгаришлардан ҳимояланади.

Археология объектларини консервациялашда тош ва керамикани мустаҳкамлашда силикат бирикмалар, реставрация ва таъмирлаш жараёнида маҳкамловчи сифатида эпоксид катронлар, моғор ва микроорганизмларни йўқ қилиш учун биоцидлар, юзаларни мустаҳкамлаш ва тўкилишнинг олдини олиш учун полимерлар ёки консолидент каби кимёвий моддалар қўлланилиши мумкин. Албатта бу каби кимёвий моддалардан фойдаланиш жараёни малакали реставраторлар иштироки ва хулосаси асосида олиб борилади.

Археология объектларини музейлаштириш аҳамиятидаги консервациялаш археология объектлари негизида музейлар ташкил қилиш, археология паркларини яратиш ва туризм объектига айлантириш мақсадида амалга оширилади. Музейлаштириш жараёнида археология объектларини сақлаш учун махсус шароитлар яратилади. Хусусан, ҳарорат ва намлик назорат қилиниши, объект устини ёпиш, махсус бинолар қуриш ишлари амалга оширилади. Археология объектларини музейлаштиришга доир ишларнинг лойиҳаолди ва лойиҳа-смета ҳужжатлари, уларда режалаштирилган асрашга доир ишларни объектнинг тарихий-маданий аҳамияти ҳамда ноёблигига путур етказмаган ҳолда технология ва материалларнинг қўлланилиши бўйича тегишли хулоса Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлигининг Илмий-эксперт кенгаши томонидан берилади.

Музейлаштириш ишлари Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектларини асрашга доир фаолиятни лицензия ҳамда Маданий мерос объектларида тадқиқотлар, қидирувлар ўтказиш, илмий-консервация ва реставрация ишларини амалга ошириш учун рухсатномага эга бўлган шахслар томонидан амалга ошириш лозим. Музейлаштирилган археология ёдгорликларига штат бирликларини ажратиш ҳамда ходимларга иш ҳақини тўлаш Маданий мерос агентлиги тизимидаги музейлар учун белгиланган тартибга амал қилинади ҳамда мазкур археология ёдгорликлари тегишли вилоят тарих, маданият давлат музейлари ва музей-қўриқхоналарнинг филиалларига айлантирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/1526440>
2. Авдусин Д.А. Основи археологии. М, Высшая школа. 1989.
3. Алексеев В.П. Першис А.И. История первобытного общества. М, Высшая школа. 1990.
4. Кабиров Ж. Саъдуллаев А.С. Ўрта Осиё археологияси. Т. Фан. 1992
5. Хаджиев М.Д. Основы археологии. Т. 2000.
6. Бойназаров Ф. Қадимги дунё тарихи. Дарслик. Т., 2004